

Tunne paikallinen ruokasi

agr.
BRIDGES

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo.....	2
Johdanto.....	4
Lyhenteet.....	5
Lyhyet elintarvikeketjut ja lähiruoka Euroopassa.....	6
Mitä ovat lyhyet elintarvikeketjut?.....	7
Mitä on lähiruoka?.....	12
Laadukkaita, tuoreita ja terveellisiä tuotteita.....	14
Tuotteisiin liittyvän tiedon avoimuus ja jäljitettävyys.....	16
Kätevyys/tehokkuus/saatavuus.....	18
Tuottajan ja kuluttajan välinen vuorovaikutus	20
Lähiruoan löytäminen lyhyistä elintarvikeketjuista.....	23
Kumppanuusmaatalous.....	24
Henkilökohtainen myynti.....	25
Paikallinen elintarvikekauppa.....	26
Elintarvikkeiden verkkomyynti.....	27
Parempi logistiikka.....	29
Terveellisen ruokavalion hyödyt.....	30

Sisällysluettelo

Tottumusten muuttaminen.....	37
Koulutus ja sivistys.....	40
Yleistietoa ja vinkkejä.....	42
Tapoja muiden innostamiseen ja kouluttamiseen.....	42
Hyvän fasilitaattorin keinot.....	46
Lasten, nuorten ja aikuisten kouluttaminen.....	47
Tiedonjakotilaisuuksien järjestäminen webinaarien toimivuus.....	50
Keskeiset käsitteet.....	53
Hyödyllisiä resursseja ja materiaaleja.....	60
Kuluttajien onnistumistarinat.....	61
Materiaalia lapsille	67
Hyödyllisiä linkkejä.....	71
Referenssit.....	79
Liite 1 Tietosivut Lyhyiden elintarvikeketjujen tilanne eri maissa	86

Johdanto

agroBRIDGES hanke ehdottaa maatalouselintarvikealan monitoimijaisen verkoston ja käytännön työkalujen kehittämistä tuottajien ja kuluttajien yhdistämiseksi lyhyiden elintarvikeketjujen uusissa markkinointi- ja liiketoimintamalleissa. Ne ovat yksinkertaisia tapoja parantaa paikallisten tuottajien markkina-asemaa sekä pienentää välikäsien määrästä aiheutuvaa marginaalia.

agroBRIDGES-hanke pyrkii edesauttamaan tuottajia hyödyntämään tehokkaammin potentiaaliaan tarjoamalla heille tietoa, joka tukee parempaa päätöksentekoa, auttaa parantamaan suhteita hankinnasta vastaaviin viranomaisiin ja kuluttajiin sekä luomaan strategisia yhteyksiä viljelijöiden kilpailukyvyyn ja kasvun parantamiseksi.

Tämä käsikirja on suunnattu oppilaitoksille ja kuluttajille lisäämään tietoisuutta lyhyiden elintarvikeketjujen ja lähiruoan merkityksestä yhteiskunnassamme. Opas on jaettu kahteen pääosaan:

1 **Katsaus peruskäsitteisiin:** tässä osiossa on kaikki tarvittavat tiedot lähiruoasta, lyhyistä elintarvikeketjuista ja terveellisestä ruokavaliosta.

2 **Tietoisuuden lisääminen ja muiden innostaminen:** tämä osio on suunniteltu koulutustaitojen kartuttamiseen ja se pitää sisällään vinkkejä tiedon siirtämiseksi eteenpäin.

Näiden osioiden lisäksi löydät räätälöitäviä viestintämateriaaleja, joita voidaan käyttää lasten ja aikuisten koulutustoiminnassa, sekä tietoa lyhyistä elintarvikeketjuista eri alueilla.

Lyhenteet

B2B	Yritykseltä yritykselle
B2C	Yritykseltä kuluttajalle
EU	Euroopan unioni

Lyhyet elintarvikeketjut ja lähiruoka Euroopassa

Lyhyet elintarvikeketjut ja lähiruoka Euroopassa

Mitä ovat lyhyet elintarvikeketjut?

Lyhyet elintarvikeketjut kuuluvat EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Lyhyitä elintarvikeketjuja on edistetty vuodesta 2014 lähtien kansallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien puitteissa toteutettujen lainsäädännöllisten ja poliittisten kannustimien avulla.

Lyhyen elintarvikeketjun määritelmä on edelleen epäselvä tutkijoiden ja poliittisten päättäjien keskuudessa, mutta se ymmärretään laajalti "toimitusketjuksi, jossa on rajallinen määrä taloudellisia toimijoita ja joka on sitoutunut yhteistyöhön, paikallisen talouden kehittämiseen sekä tuottajien, jalostajien ja kuluttajien läheisiin maantieteellisiin ja sosiaalisiin suhteisiin" (EU, 2013).

Lähiruoka

Ruoka, joka tuotetaan lyhyellä etäisyydellä siitä, missä se kulutetaan. Siihen liittyy usein yhteiskunnallinen rakenne ja toimitusketju, joka eroaa supermarket-järjestelmästä. (Waltz, 2011)

Lyhyet elintarvikeketjut

AgroBRIDGES-hanketta varten laadittiin määritelmä, joka on selkeä ja helposti ymmärrettävä: Lyhyissä elintarvikeketjuissa ruoan tuottajan ja sen kuluttajan/syöjän välissä on mahdollisimman vähän välikäsiä.

Kuluttaja

Henkilö, joka ostaa tavaroita tai palveluja omaan käyttöönsä (Cambridge University Press, 2018)

Toimitusketju

Voidaan määritellä tuotteen tai palvelun koko tuotanto- ja toimitusjärjestelmäksi, raaka-aineiden hankinnasta valmiin tuotteen tai palvelun toimitukseen loppukäyttäjille. (CFI Education, 2021)

Kuten Keskeiset käsitteet -osiossa on selitetty, agroBRIDGES-hanketta varten kehitettiin määritelmä, joka on selkeä ja helppotajuinen: lyhyissä elintarvikeketjuissa ruoan tuottajan ja kuluttajan välissä on mahdollisimman vähän välikäsiä. Lyhyt elintarvikeketju parantaa paikallisten tuottajien markkina-asemaa ja vähentää välikäsistä aiheutuvaa marginaalia. Lisäksi se mahdollistaa tuoreimpien tuotteiden tarjoamisen, jakelukustannusten alentamisen ja tuottajalle oikeudenmukaisemmat korvaukset.

Ruoan tuottaja

Henkilö, joka on kasvattanut, jalostanut, valmistanut tai tuottanut myymänsä elintarvikkeen tai muutoin lisännyt sen arvoa. (Law Insider, 2017)

Tuore

Hedelmien ja vihannesten kohdalla tarkoitetaan sitä, että tuotetta ei ole käsitelty tai jalostettu (esim. purkitettu, säilötty tai pakastettu). (Loades, 2017)

Lyhyet elintarvikeketjut nähdään kestävämpänä tapana tuottaa, jalostaa ja/tai myydä elintarvikkeita, ja osoittavat siirtymistä laatuun sekä maataloudessa että kulutuksessa. Lyhyet elintarvikeketjut voidaan ymmärtää "lähimyyntiin" liittyviksi toimitusketjuiksi siinä mielessä, että lähellä kasvatettuja tai tuotettuja elintarvikkeita tarjotaan paikallisille kuluttajille siten, että välikäsien määrä on mahdollisimman pieni. Ihannetilanteessa tuottaja ja kuluttaja asioivat suoraan keskenään, ja viljelijöiden/tuottajien liikevaihto/tulot kasvavat.

Lyhyitä elintarvikeketjuja on monenlaisia, muun muassa suoramyynni tiloilta, maaseutumarkkinat, verkkokaupat, ruokakassi-tyyppiset toimitukset, itsepoiminta sekä kumppanusmaatalous.

Lyhyen elintarvikeketjun merkitys perustuu siihen, että se edesauttaa "myönteisempää, oikeudenmukaisempaa, terveellisempää ja kestävämpää kehityssuuntausta" ja siihen, että se kykenee tuottamaan taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä.

Lähimyynti

Sisältää sekä kasvokkain tapahtuvan henkilökohtaisen myynnin (kuluttaja ostaa suoraan tuottajalta luottaen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen) että lähimyyntiin (elintarvikkeet tuotetaan ja myydään tietyllä tuotantoalueella). (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Maaseutumarkkinat

«Fyysinen markkinapaikka, jossa viljelijät voivat myydä kasvattamiaan tuotteitaan sekä muita jalostettuja tuotteita suoraan kuluttajille». (Strength2food project, 2020)

Lyhyet elintarvikeketjut ja paikalliset tuotteet Euroopassa

Kumpulainen et al. (2018) painottavat lyhyiden elintarvikeketjujen yhteiskunnallista ja taloudellista yhteisötason roolia maaseudun kehittäjänä. Lyhyisiin elintarvikeketjuihin liitettävät arvot ja merkitykset sekä niiden alkuperä voivat luoda ylpeyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta (Peters, 2012). Lisäksi lyhyet elintarvikeketjut voivat edistää paikallista sosiaalista elämää, kun toreista ja muista markkinapaikoista voi jopa tulla paikallisten kohtaamispaikkoja.

Sosiaalisesta näkökulmasta lyhyet elintarvikeketjut kerryttävät yhteisön tuloja tai auttavat yhteisöjen varallisuutta uuteen kiertoon sekä luovat uusia työpaikkoja (Peters, 2012; Wittman, Beckie ja Hergesheimer, 2012).

SMARTCHAIN- ja STRENGTH2FOOD-hankkeet ovat tiivistäneet lyhyiden elintarvikeketjujen erilaiset hyödyt seuraaviin kuviin:

Kuva 2. Lyhyiden elintarvikeketjujen taloudelliset hyödyt

Kuva 3. Lyhyiden elintarvikeketjujen yhteisölliset hyödyt

Kuva 4. Lyhyiden elintarvikeketjujen ympäristöhödyt

Näitä yleisiä hyötyjä voi löytää monista – mutta ei välttämättä kaikista – lyhyistä elintarvikeketjuista.

Lisäksi lyhyiden elintarvikeketjujen hyödyt edistävät erilaisia kestävän kehityksen tavoitteita, kuten seuraavasta kuvasta ilmenee.

1 Ei köyhyyttä

2 Ei nälkää

5 Sukupuolten tasa-arvo

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

12 Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa

13 Ilmastotokeja

Mitä on lähiruoka?

Lähiruoka "tuotetaan kuluttajan lähellä ja siihen liittyy usein erilainen sosiaalinen rakenne ja toimitusketju kuin laajamittaisessa valintamyymälä -järjestelmässä". Tämä vastaa lyhyiden elintarvikeketjujen määritelmää siltä osin, että elintarvikkeiden tuottajan ja loppukuluttajan välillä oletetaan olevan vain vähän välikäsiä.

Tarkastellessaan lyhyitä elintarvikeketjuja koskevia tutkimuksia Feldmann ja Hamm (2015) totesivat, että luottamus elintarvikeketjuun ja usko lähiruoan terveellisyyteen ovat tärkeitä lyhyitä elintarvikeketjuja tukevia tekijöitä. Tuoreus ja terveellisyys ovat kuluttajille tärkeimpiä ominaisuuksia (Kvam ja Bjørkhaug, 2015).

agroBRIDGES-hanke teki eri alueilla tutkimuksen, jonka perusteella lyhyiden elintarvikeketjujen tuotteita ostavien kuluttajien tärkein vaikutin on "tuotteen laatu kuten maku, tuoreus ja terveellisyys".

Lyhyet elintarvikeketjut liittyvät eri tavoin paikalliseen maatalouteen ja lähiruokaan. On korostettava, että lyhyissä elintarvikeketjuissa ei ole kyse ainoastaan lähiruoasta, sillä lähiruoan käsite keskittyy "varmistamaan, että tuotanto, jalostus, kauppa ja kulutus tapahtuvat kaikki määritetyn maantieteellisen alueen sisällä rajoittamatta toimintaa muuten tai huomioiden mitään muuta kuin toimijoiden sijainnin". Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lyhyet elintarvikeketjut ovat usein paikallista ruoan tuotantoa, niissä ei ole kyse ainoastaan lähiruoasta.

Lähiruokaa pidetään terveellisenä, koska se käyttää "vähemmän muun muassa torjunta-aineita, synteettisiä lannoitteita, eläinten rehua, vettä ja energiaa". Nämä ominaisuudet eivät tarkoita pelkästään terveydellisiä hyötyjä vaan myös ympäristöhyötyjä, koska lähiruoka edellyttää yleensä vähemmän pakkausmateriaalia ja kuluttaa vähemmän energiaa varastointiin verrattuna suurten valintamyymälöiden valikoimiin.

Lyhyiden elintarvikeketjujen hyötyihin liittyen voidaan mainita seuraavat lähiruokaa koskevat hyödyt:

Edellä mainittuja hyötyjä käsitellään alla yksityiskohtaisemmin, tarjotaksemme yleiskuvan siitä, miten tärkeitä lyhyet elintarvikeketjut ovat yhteiskuntamme kannalta ja miksi niitä pitäisi tukea edelleen. agroBRIDGES hankkeessa on tehdystä tutkimuksesta on poimittu tähän esimerkkejä eri maista. Nämä esimerkit auttavat ymmärtämään, miksi lähiruoan ostaminen lyhyistä elintarvikeketjuista kannattaa.

Laadukkaita, tuoreita ja terveellisiä tuotteita

Monille kuluttajille lyhyet elintarvikeketjut edustavat mahdollisuutta saada laadukkaita, tuoreita ja paikallisia tuotteita, ja tällaiset kuluttajat ovat valmiita ottamaan nämä toimitukset huomioon ostopäätöksissään (Elghannam et al., 2019). Lyhyet elintarvikeketjut toimittavat yleensä raakatuotteita, kuten vihanneksia, hedelmiä ja luomuelintarvikkeita. Kuten seuraavassa osiossa selitetään, nämä tuotteet ovat terveellisen ruokavalion perusta.

On jo olemassa vahvaa näyttöä siitä, että kuluttajat yhdistävät lähiruoan hyvään makuun, tuoreuteen, puhtauteen ja positiivisiin ympäristöarvoihin (Peltö-Huikko, 2013). Tämä on hallitseva peruste Välimeren maissa, kuten Kreikassa, jossa lähiruokaa pidetään usein turvallisena ja ympäristöstävällisenä vaihtoehtona.

Myös esimerkiksi Italiassa, Liettuaissa ja Puolassa lyhyiden elintarvikeketjujen kautta saatavan lähiruoan kulutusta edistävät tuotteiden tuoreuteen liittyvät ravitsemukselliset näkökohdat, tuottajien korostunut viestintä raaka-aineiden terveellisestä käytöstä sekä yhteiskunnalliset suuntaukset, jotka kohdistuvat terveellisiin elämäntapoihin.

Lisäksi Ranskassa toinen toistaan seuranneet terveyskriisit (hullun lehmän tauti, lintu- ja sikainfluenssa, COVID-19) lisäävät lyhyiden elintarvikeketjujen houkuttelevuutta sekä paikallisten ja luomutuotteiden kysyntää.

On lisäksi syytä mainita, että globaalit elintarvikeketjut muuttavat myös kausiluonteisuuden käsitettä, joka tunnustetaan laajalti kestävän ja terveellisen ruokavalion keskeiseksi tekijäksi. Yleisesti ottaen ruoan paikallisuus liittyy terveellisyteen, koska se yhdistetään tuoreuteen, kausiluonteisuuteen ja kohtuuhintaisuuteen (Belletti, 2020).

Terveellinen ruokavalio

Terveellisissä ruokavalioissa on optimaalinen kalorien saanti, ja ne koostuvat suurelta osin erilaisista kasvipäraisistä elintarvikkeista ja pienistä määristä eläinperäisiä elintarvikkeita. Ne sisältävät tyydyttymättömiä rasvoja tyydyttyneiden sijaan sekä enimmäkseen täysjyväviljoja sekä rajallisen määrän pitkälle jalostettuja elintarvikkeita ja lisättyä sokeria. (EAT-Lancet komissio, 2019)

Tuotteisiin liittyvän tiedon avoimuus ja jäljitettävyys

Kuluttajien kannalta tiedot viljelijöistä sekä tuottajien menetelmistä ja yhteiskunnallisista arvoista luovat lisäarvoa, joka tukee heidän kulutusmieltymyksiä (Galli et al., 2013)

Suomalaisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että yhä useammat kuluttajat tekevät tietoon perustuvia valintoja, jotka tukevat eettistä ja vastuullista ruoan tuotantoa (VNS, 2017). Paras vaihtoehto ympäristöstä huolta kantaville kuluttajille olisi ostaa paikallisia satokauden tuotteita tuottajilta, jotka käyttävät ekologisesti järkeviä tuotantomenetelmiä tai ovat sertifioituja luomutuottajia.

On tärkeää ymmärtää, että elintarvikkeet, erityisesti hedelmät ja vihannekset, alkavat menettää ravinteitaan vuorokauden sisällä poiminnasta, ja siksi lyhyiden elintarvikkeketjujen tarjoama lähiruoka on moninkertaisesti tuoreempaa ja ravinteikkaampaa. Lisäksi lyhyet elintarvikkeketjut tarjoavat elintarvikkeita, jotka eivät yleensä altistu kemiallisille tuotteille tai muille keinotekoisille olosuhteille, koska niitä ei ole tarkoitus kuljettaa pitkiä matkoja.

Monien kuluttajien päätöstä ostaa lähiruokaa lyhyistä elintarvikeketjuista tukee se, että paikallisiin tuottajiin voidaan luottaa ja että tuotteen alkuperän jäljitettävyyttä arvostetaan. Kuluttajat saavat tarkempaa tietoa ruoasta päästessään kohtaamaan niiden kasvattajat. On myös huomionarvoista, että "paikalliset viljelijät keskittyvät tyypillisesti maaperän terveyteen ja turvallisiin viljelykäytäntöihin, erityisesti jos he viljelevät luomutuotteita, ja nämä käytännöt merkitsevät yleensä parempaa makua ja ravitsevampia satotuotteita".

Italiassa kuluttajat voivat lyhyen elintarvikeketjun mallien ansiosta vieraila maataloilla tai puhua suoraan tuottajien kanssa, jolloin he saavat tietoa tuotantomenetelmistä ja käsityksen niistä näkökohdista, joita tuottajat eniten arvostavat.

Maatalous

Viljelykasvien viljelyä tai eläinten kasvattamista tilalla (Collins, 2017)

Kätevyys/tehokkuus/saatavuus

Kuluttajat voivat hankkia lähiruokaa eri kanavien kautta ja valita niistä sopivimman oman tilanteensa ja mieltymyksensä mukaan.

Tackenin et al. (2021) mukaan esimerkiksi Alankomaissa suuret valintamyymälät ovat lyhyiden elintarvikeketjujen tuotteiden tärkein myyntikanava, joiden jälkeen tulevat muut myyntikanavat kuten esimerkiksi hotellit, ravintolat ja kahvilat (HoReCa) sekä maatilapuodit.

Tanskassa perinteiset maatilapuodit ja kaupunkien torit ovat nousseet uuteen suosioon, ja niitä täydentävät uudemmat liiketoimintamallit, kuten valmiit aterialaatikot ja verkkomyynti, kun taas Italiassa suosituin myyntikanava on polkupyörillä toimitettavat ruokalaatikot.

Sähköinen kaupankäynti edustaa lyhyiden elintarvikeketjujen kasvua Suomessa ja Tanskassa. Tämä suuntaus on kiihtynyt koronavirus-kriisin aikana, ja sitä vauhdittavat erityisesti uudet asiakkaat, jotka pyrkivät ostamaan elintarvikkeita verkosta ensimmäistä kertaa (Tanskan maatalous- ja elintarvikeneuvosto).

Maatilamyymälä

Vähittäiskauppa, joka myy tuotteita suoraan tilalta. (Strength2food -projekti, 2020)

Ruokalaatikkojärjestelmä

Järjestely, jossa kuluttajat maksavat kiinteän hinnan sovitusta määrästä vihanneksia, hedelmiä tai muita tuotteita, jotka toimitetaan säännöllisesti kotiin. (Strength-2food -projekti, 2020)

Latviassa tilanne on erilainen; siellä tietynlaiset lyhyet elintarvikeketjut kuuluvat maaseutuyhteisön perinteisiin elämäntapoihin ja osittain myös kaupunkeihin. Maaseutumarkkinat ovat näistä tutuimpia. Omatoimisen tuotannon ja kulutuksen mallit ovat tavanomaisia monessa kodissa, erityisesti maaseutuyhteisöissä. Näissä malleissa yli jäävä tuotanto myydään suoraan asiakkaille, jotka ovat yleensä ystäviä, naapureita ja sukulaisia, mikä muodostaa näin erittäin pienimuotoisia lyhyitä elintarvikeketjuja.

Turkissa tuotteita myydään paikallisille torimyyjille, vihanneskauppiaille, elintarvike- ja juomayrityksille tukkumarkkinoilla, ja kuluttajat saavutetaan lopuksi näiden yritysten kautta.

Jokaisessa maassa kuluttajille on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja lähiruoan hankkimiseen lyhyiden elintarvikeketjujen kautta, ja kukin vaihtoehto pitää sisällään tiettyjä etuja ja haittoja. Tästä on kerrottu lisää "Lähiruoan löytäminen lyhyistä elintarvikeketjuista" -osiossa.

Tukkumyynti

Hyödykkeiden myynti suurissa määrissä ja alhaisin hinnoin, tavallisesti vähittäismyyjille voittoa tavoitellen. (Lexico, 2021)

Tuottajien ja kuluttajien vuorovaikutus (yhteisölliset hyödyt)

Kun kuluttajat ostavat lähiruokaa lyhyistä elintarvikeketjuista, tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta, josta on hyötyä koko yhteiskunnalle.

Lyhyet elintarvikeketjut mahdollistavat luottamuksen kehittämisen tuottajien ja kuluttajien välillä ja vahvistavat yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta. Lyhyillä elintarvikeketjuilla on todettu olevan tärkeä rooli alueiden paikallisyhteisöissä, sillä ne kannustavat viljelijöiden ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta ja yhteyksiä ja edistävät siten luottamuksen kehittymistä.

Ruokapiirin kaltaiset mallit edellyttävät kuluttajien aktiivista osallistumista ja tuovat kuluttajia yhteen yhteisen tavoitteen äärelle. Maaseutumarkkinoiden kaltaiset mallit puolestaan mahdollistavat sen, että sellaiset tuottajat, jotka haluavat houkutella kuluttajia, voivat vaihtaa ka kehittää keskenään ideoita ja tavoitteita.

Ruokapiirit

Esimerkiksi kotitalouksista muodostuva ihmisryhmä, joka ostaa yhdessä elintarvikkeita ja muita tuotteita suoraan maanviljelijöiltä. (Strength2food -projekti, 2020)

Lisäksi vuorovaikutus ja yhteys tuottajiin liittyvät sosiaalisiin arvoihin, jotka ensi sijassa takaavat kuluttajille laadukkaita tuotteita kohtuulliseen hintaan. Esimerkiksi Kreikassa kuluttajat haluavat tukea paikallista tuotantoa ympäristöön ja eettisyyteen liittyvistä syistä (reilu kauppa tai paikallisen talouden tukeminen).

Suomessa ja Ranskassa lähiruoan tuotanto luo sosiaalista pääomaa kehittämällä yhteistyötä ja luottamusta eri toimijoiden välille, mikä puolestaan lisää lähiruoan kysyntää ja parantaa markkinointimahdollisuuksia (Glowacki-Dudka et al., 2012). Lähiruokaa kuluttavat asiakkaat korostavat esimerkiksi oikeudenmukaisuutta, vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja luottamusta, ja näitä tekijöitä voidaan pitää lähiruokayritysten sosiaalisena pääomana (LähiSos, 2017).

Kuluttajien kannalta lähiruoka liittyy myös vuorovaikutukseen ruoan tuottajan kanssa, joka on yleensä pieni paikallinen tuottaja. Kuluttajat arvostavat lähiruokaan usein liittyvää tarinallisuutta ja kokemuksellisuutta. Tarinankerronta liittyy usein alueen ruokaperinteisiin ja -kulttuuriin, joista kuluttajat ovat ylpeitä ja joita kuluttajat haluavat ylläpitää. (Pelto-Huikko, 2013)

Italiassa järjestöllisyyden hyvä taso (yhdistykset, yhtymät, osuuskunnat, kollektiivien logot jne.) auttaa kehittämään lyhyitä elintarvikeketjuja ja lisää lähiruoan saatavuutta. Sujuvampi yhteys tuottajien ja kuluttajien välillä mahdollistaa vahvistamaan kaupunkien ja maaseudun symbolisia, informatiivisia ja huomaavaisia yhteyksiä.

Tanskan suuremmissa kaupungeissa ruokayhteisöjä pidetään täysin uutena tapana hankkia paikallisia tuotteita, mikä luo erittäin läheisen suhteen tuottajan ja kuluttajan välille.

Lyhyet elintarvikeketjut vaikuttavat merkittävästi alueiden välisen eriarvoisuuden vähentämiseen, kun tuottajat (viljelijät) toimivat yleensä maaseudulla ja kuluttajat ovat suurissa kaupungeissa. Tämän seurauksena lyhyiden elintarvikeketjujen kassavirta siirtyy rikkailta alueilta köyhille alueille, mikä lisää kulutusta ja luo työpaikkoja köyhemmille alueille. Tämä vähentää sisäistä muuttoliikennettä kylistä ja pienistä kaupungeista suuriin kaupunkiin.

Esimerkiksi Tanskassa elintarvikealan tuotanto työllistää 189 000 ihmistä sekä suoraan että välillisesti, mikä vastaa 6,3 % Tanskan kokonaistyöllisyydestä. Maaseudun kunnissa 12,8 % työpaikoista liittyy elintarvikealan tuotantoon.

Lähiruoan löytäminen lyhyistä elintarvikeketjuista

agroBRIDGES-hankkeessa on tunnistettu erilaisia lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoiminta- ja markkinointimalleja, jotka tarjoavat yleiskuvan siitä, miten kuluttajat voivat hankkia lähiruokaa lyhyiden elintarvikeketjujen kautta.

Elintarvikeketju muodostuu koko prosessissa tapahtuvista toimintaketjuista, ruoan tuotannosta sen toimittamiseen kuluttajille. Ketjun eri vaiheissa eri toimijat ovat mukana hienosäätämässä lopputulosta, tarjoten ja tuoden siten lisäarvoa koko elintarvikeketjuun (eli viljelijät, jalostajat, jakelijat ja vähittäismyyjät).

Tässä osiossa havainnollistetaan agroBRIDGES-hankkeen puitteissa tunnistettuja liiketoimintamalleja ja korostetaan niissä olevia eri kanavia kuin myös niiden etuja ja haittoja. Näin kuluttajilla on mahdollisuus analysoida ja päättää, millä tavoin he haluavat hankkia lähiruokaa.

Vähittäismyyjä

Henkilö tai yritys, joka myy hyödykkeitä kuluttajille suhteellisen pienissä erissä käytettäväksi tai kulutettavaksi eikä jälleenmyyntiin. (Lexico, 2021)

Kumppanuusmaatalous

Kumppanuusmaataloudessa paikalliset kuluttajat toimivat yhteisomistajina ja kumppanuussuhteita on yleensä myös paikallisten suurten valintamyymälöiden ja maatalousmyymälöiden kanssa. Tuottajilla ja kuluttajilla on ennalta solmittu sopimus, jossa kuluttajat maksavat sovitun jäsenmaksun tai tarjoutuvat tekemään osan työstä (tai sekä suorittavat maksun että tekevät työtä) vastineeksi tuotannosta.

Mallin edut

- Laadukasta ruokaa paikallisyhteisölle kestäviä viljelymenetelmiä käyttäen
- Suositusten saaminen suoraan myyjältä, henkilökohtaisempi lähestymistapa
- Tuoreiden ja terveellisten elintarvikkeiden saatavuus ja samalla yhteisöllisyyden lisääntyminen
- Laaja tuotevalikoima suuren määrän sijaan
- Ensikäden kokemus tuotteista, tuotetuntemus ja jäljitettävyyys
- Tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus
- Laadukkaat, tuoreet ja terveelliset tuotteet

Viikoittaiset toimitukset kuuluvat myös tämän liiketoimintamallin pääpiirteisiin, ja kuluttajat tavoitetaan esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

- Nouto tilalta
- Keskitetty jakelupiste
- Jakelu maaseutumarkkinoilla
- Kotiintoimitus
- Tukkujakelu

Mallin haittapuolet

- Kuluttajista voi tuntua ylivoimaiselta saada suuri määrä erilaisia elintarvikkeita
- Korkeammat hinnat tavanomaisiin markkinoihin verrattuna

Kumppanuusmaatalous

Kuluttajien ja tuottajien välinen kumppanuusmalli (Community Supported Agriculture, CSA), jossa tuotannon riskit, päätökset ja palkkiot jaetaan kumppanien kesken. (Short Food Supply Chain Network, 2019) Molemmat osapuolet hyötyvät siitä, että tuottajat saavat vakaita ja turvallisia tuloja, kun taas kuluttajat saavat tuoretta ruokaa.

Paikallisyhteisö

Paikallisella maantieteellisellä alueella asuva ihmisryhmä. (Stands4 LLC, 2021)

Henkilökohtainen myynti

Tuottajat myyvät tuotteitaan suoraan asiakkaille, parantaen läpinäkyvyyttä ja luottamusta sekä minimoivat ruokahävikkiä. Vaikka ennakkotilaus olisikin saatavilla, ensisijaiset menetelmät ovat:

- myynti suoraan paikan päällä tai tuotantopaikkojen lähellä
- erityistapahtumat ja myyjäiset, maatilatapahtumat
- ulkoilmamarkkinat, paikalliset torit

Mallin edut

- Laaja valikoima paikallisia tuotteita
- Suuraa tietoa tuotteiden alkuperästä ja viljelyolosuhteista
- Laadukkaat tuotteet, reilut hinnat ja helppo saatavuus
- Ensikäden kokemus tuotteista, tuotetuntemus ja jäljitettävyyys
- Tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus
- Laadukkaat, tuoreet ja terveelliset tuotteet

Mallin haittupuolet

- Epäsäännöllinen tarjonta
- Korkeat hinnat
- Tarve sovittaa ennalta määrätyt ajankohdat omaan aikatauluun

Ruokahävikki

Kulutukseen kelpaava ruoka, joka tietoisesti hävitetään vähittäismyynti- ja kulutusvaiheessa tai sadonkorjuun jälkeen menetetty ruoka. (EAT-Lancet-komissio, 2019)

Paikallinen elintarvikekauppa

Tässä mallissa paikallisia tuotteita on saatavilla asiakkaille tavallisissa kaupoissa terveellisten ja luomutuotteiden yhteydessä. Malliin kuuluu eri kanavia:

- Erikoiskaupat ja -torit
- Markkinat, joissa voi olla myös välittäjiä
- Paikallisten viljelijöiden yhteismyymälät
- Pienet paikalliset erikoisliikkeet
- Oma paikka suuremmissa valintamyymälöissä

Mallin edut

- Kuluttajat voivat ostaa kaikki paikalliset tuotteet yhdestä paikasta.
- Suoraa tietoa saatavilla elintarvikkeen alkuperästä
- Laadukkaita tuotteita saatavilla reiluun ja kohtuulliseen hintaan
- Ensikäden kokemus, tuotetuntemus ja jäljitettävyyys
- Tuottajien ja kuluttajien välinen vuorovaikutus
- Laadukkaat ja terveelliset tuotteet

Mallin haittapauelet

- Ei säännöllisiä tilauksia
- Ei kovin joustava, sillä tilatut tuotteet toimitetaan tiettyihin paikkoihin tiettyinä aikoina

Välikäsi

Henkilö tai organisaatio, joka toimii välittäjänä kahden henkilön tai ryhmän välillä. (Collins, 2021)

Paikallinen kauppa

Riippumaton paikallinen yritys, joka myy tuotteita paikallisessa yhteisössä. (Strength2food -projekti, 2020)

Elintarvikkeiden verkkomyynti

Verkkoalustat, joilla käydään kauppaa ja jotka toimittavat maataloustuotteita ja varmistavat siten, että kansalaiset saavat paikallisia ja luonnonmukaisia tuotteita kestävästä ja yhteisöä tukevista lähteistä. Tähän sisältyvät myös asiakkaita sitouttavat toistuvat tilaukset.

Mallin edut

- Ajallinen joustavuus, verkkotyökalut ja alustat helpottavat paikallisen luomuruoan tilaamista
- Toimitus kotiin tai yrityksiin (helppoa kuluttajalle)
- Nopea ja luotettava tilauspalvelu
- Kansalaiset saavat paikallisia ja luonnontuotteita kestävästä ja yhteisöä tukevista lähteistä
- Laadukkaita ja terveellisiä tuotteita

Alla listattujen myyntikanavien avulla tämä malli hyödyttää myös keskisuuria kaupunkeja, sillä niiden avulla paikalliset torit ja maaseutumarkkinat saadaan yhdistettyä loppukäyttäjien kanssa:

- Verkkomyyntialusta ja verkkosivusto
- Noudettavat tai jaettavat ruokakassit
- Jakeluautot kaupunkeihin
- Yhteistyö- ja jakeluverkostot

Mallin haittapaolet

- Suoraa tietoa ei saatavilla elintarvikkeen alkuperästä
- Kuluttajakokemus ei sisällä suoraa asiointia tuottajan kanssa

Eri maantieteellisten alueiden lyhyistä elintarvikeketjuista on koottu tiivistetysti tietoa 12 tietosivulle, jotka löytyvät liitteestä I.

Lisäksi eri puolilta Eurooppaa on kerätty 51 menestystapausta, joiden tarkoituksena on levittää tietoa toimiviksi osoittautuneista lähestymistavoista, jotta loppukäyttäjät voivat tunnistaa, minkälainen ratkaisu sopii paikallisiin olosuhteisiin ja kapasiteettiin. Näistä menestystapauksista saa hyvän käsityksen siitä, miten kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa lyhyiden elintarvikeketjujen kanssa ja miten ne hyödyttävät kuluttajia. Tapauksiin voi tutustua agroBRIDGES-verkkosivustolla.

Parempi logistiikka

Viimeinen agroBRIDGES-hankkeessa tunnistettu liiketoimintamalli käsittelee parempaa logistiikkaa. Malli perustuu pakkausten yhdenmukaistamiseen, kuljetuskustannusten alentamiseen ja välikäsien, kuten kuljetusyriyten tai pakkaamojen, osallistumiseen.

Aiemmin mainitut liiketoimintamallit koskevat erilaisia asiakassegmenttejä, ja suurin osa kohdistuu yksittäisiin kuluttajiin, pieniin myymälöihin tai ryhmiin. Tämä malli sen sijaan kohdistuu B2B- ja B2C-asiakassegmentteihin. Tässä mielessä kuluttajat eivät koostu vain yksittäisistä käyttäjistä, vaan kuluttajiin sisältyvät myös ruokakaupat ja terveystuokakaupat sekä ruokatilat työpaikoilla, yrityksissä ja kouluissa.

Tuottajat kehittävät yhdessä yhteisen kokonaisuuden, jolla tehostetaan kuljetusta ja pakkausprosessia

Mallin edut

- Korkeat laatustandardit takaavat tuotteiden tuoreuden
- Elintarvikkeiden kuljetuksesta vastaa nopeasti pilaantuviin luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin ja tuotteisiin erikoistunut yritys
- Kilpailukykyinen hinta
- Elintarvikkeiden laadun ja alkuperän jäljitettävyys

Mallin haittapaulet

- Elintarvikkeiden jakelu tapahtuu tietyissä keskuksissa ja sijainneissa
- Suosituksia ei voi saada suoraan myyjältä

Terveellisen ruokavalion hyödyt

Terveellisen ruokavalion hyödyt

Edellä on kerrottu lyhyiden elintarvikeketjujen yhteyttä lähiruokaan. Tässä osiossa keskitytään terveellisen ruokavalion hyötyihin.

Kuten Keskeiset käsitteet -osiossa on selitetty, terveelliseen ruokavalioon kuuluu "optimaalinen kalorien saanti, koostuu suurelta osin erilaisista kasvipohjaisista elintarvikkeista ja pienistä määristä eläinperäisiä elintarvikkeita, sisältää tyydyttymättömiä rasvoja tyydytynneiden sijaan, sisältää enimmäkseen täysjyväviljoja sekä rajallisen määrän pitkälle jalostettuja elintarvikkeita ja lisättyä sokeria" (EAT-Lancet Commission, 2019).

Terveellistä ruokavaliota ei tule ymmärtää yleismaailmalliseksi ja suoraan kaikille soveltuvaksi, sillä siihen vaikuttaa esimerkiksi ikä, yksilölliset tekijät sekä maantieteelliset ja väestölliset olosuhteet. Terveellisen ruokavalion hyödyt voivat lisäksi olla erilaisia aikuisille ja lapsille.

Kuvassa 1 on Yhdysvaltain tautikeskuksen (Centres for Disease Control and Prevention, 2021) tiivistämänä terveellisen ruokavalion tärkeimmät hyödyt aikuisille ja lapsille. Suurin osa hyödyistä on täsmälleen samoja, kun taas osa liittyy tiettyihin tilanteisiin iän mukaan.

Kasvipohjaiset elintarvikkeet

Sisältää hedelmät, vihannekset, pähkinät, siemenet ja täysjyvät.

TERVEELLISEN RUOKAVALION HYÖDYT aikuisille

31

Voi auttaa
elämään
pidempään

Vähentää
sydänsairauksien
riskiä, tyyppin 2
diabetesta ja
joitakin syöpiä

Pitää ihon,
hampaat
ja silmät
terveinä

Tukee raskautta
ja imetystä

Tukee lihaksia

Vahvistaa
vastustuskykyä

Tukee
ruoansulatus-
elimistön
toimintaa

Vahvistaa luita

Auttaa saavuttamaan
ja ylläpitämään
terveellisen painon

TERVEELLISEN RUOKAVALION HYÖDYT lapsille

Pitää ihon,
hampaat
ja silmät
terveinä

Tukee aivojen
kehitystä

Tukee lihaksia

Tukee tervettä
kasvua

Auttaa
saavuttamaan
ja ylläpitämään
terveellisen
painon

Vahvistaa
vastustuskykyä

Vahvistaa
luita

Tukee
ruoansulatus-
elimistöä

Aikuisten kokemat hyödyt voidaan ryhmitellä kahdella tavalla: toiset kohdistuvat tautien ehkäisyyn ja toisten on tarkoitus parantaa terveyttä, mikä ehkäisee myös tiettyjä sairauksia pitkällä aikavälillä:

1

Tautien ehkäisy: On syytä huomata, että terveellinen ruoka auttaa ylläpitämään sopivaa painoa. Paino on monissa tapauksissa joidenkin tautien riskitekijä. Terveellisestä ruokavaliosta voi olla useita hyötyjä, jotka suojaavat kehoa esimerkiksi lihavuudelta, diabetekselta, sydän- ja verisuonitaudeilta, tietyn tyypisiltä syöviltiltä ja luuston sairauksilta (World Health Organization, 2021).

- Sydäntaudit: syömämme ruoka voi vaikuttaa suoraan verenpaineeseen, ja korkea verenpaine voi aiheuttaa sydänkohtauksen tai muita sydänsairauksia. Eri tutkimusten mukaan jopa 80 % ennenaikaisista sydänsairauksista ja aivohalvauksiin johtavista on mahdollista ehkäistä elämäntapamuutoksilla, esimerkiksi liikkumalla enemmän ja syömällä terveellisemmin. (Crichton-Stuart, 2020)

- Syöpäriskiä voidaan myös ehkäistä kahdella tavalla. Tiettyjen elintarvikkeiden sisältämät antioksidantit voivat suojata soluja vaurioilta. Toisaalta tyydyttyneiden rasvojen vähentäminen ja runsaasti lisättyä sokeria sisältävien elintarvikkeiden välttäminen voi ehkäistä joitakin ruoansulatuskanavan syöpiä.

- Luuston ongelmat: runsaasti kalsiumia ja magnesiumia sisältävät elintarvikkeet auttavat pitämään luut vahvoina, mikä minimoi esimerkiksi osteoporoosin riskiä.

2

Yleinen positiivinen vaikutus terveyteen: terveellinen ruoka vaikuttaa muihinkin elämän osa-alueisiin kuin sairauksien ehkäisemiseen.

Mieliala: Joissakin tutkimuksissa on todettu, että syömämme ruoka voi vaikuttaa masennuksen ja väsymyksen oireisiin. Esimerkiksi glykeemisesti kuormittava ruokavalio voi lisätä näitä oireita.

Aivojen terveys: Aivot voivat myös hyötyä terveellisestä ruokavaliosta, sillä se parantaa muistia ja ylläpitää hyvää kognition tasoa.

Uni: Tyydyttyneiden rasvojen, alkoholin tai kofeiinin vähentäminen auttaa nukkumaan paremmin

Suoliston terveys: Syömämme ruoka voi auttaa hyviä bakteereja menestymään paksusuolella, mikä edesauttaa sen tehtävää aineenvaihdunnassa ja ruoansulatuksessa.

Kaiken edellä kuvatun perusteella on helppo ymmärtää, miksi erilaiset kansainväliset instituutiot, julkiset viranomaiset ja hallitukset pyrkivät monin tavoin lisäämään tietoisuutta terveellisten elämäntapojen tärkeydestä erityisesti silloin, kun ne liittyvät ruokailutottumuksiin. Nämä toimet toteutetaan yleensä muun muassa kansallisten linjausten, ravitsemussuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien kautta.

Koska agroBRIDGES-hanke keskittyy kahteentoista maantieteelliseen alueeseen, mielestämme on tärkeää esittää näiden maiden erilaiset kansalliset ravitsemussuunnitelmat, jotta saadaan käsitys siitä, miten niissä edistetään terveellistä ruokavaliota:

- | | | |
|-----------|-----------|--------------|
| - Tanska | - Irlanti | - Alankomaat |
| - Ranska | - Italia | - Puola |
| - Suomi | - Latvia | - Espanja |
| - Kreikka | - Liettua | - Turkki |

Tottumusten muuttaminen

Tottumusten muuttaminen on tärkeä aihe, sillä tutkimuksissa on havaittu "ylenmääräistä energiansaantia sekä liiallista tyydyttyneiden rasvojen, transrasvojen, sokerin ja suolan kulutusta; toisaalta vihannesten, hedelmien ja täysjyvätuotteiden vähäistä kulutusta sekä lihavuuden lisääntymistä – tämä kaikki lyhentää elinajanodotteita ja heikentää elämänlaatua" (World Health Organization, 2021).

Useimpien ihmisten on vaikea vaihtaa epäterveellinen ruokavalio terveelliseen. Hyviä tapoja voi kuitenkin oppia, ja kuka tahansa voi siirtyä terveellisempään suuntaan näkemällä jonkin verran vaivaa. Tästä syystä tähän on kerätty vinkkejä ja terveelliseen ruokavalioon liittyviä tärkeitä seikkoja, jotka voivat auttaa omaksumaan terveellisiä elämäntapoja. Terveellinen ruokavalio ei kuitenkaan riitä yksinään, sillä liikunta on myös tärkeä osa terveellisiä elämäntapoja.

Terveellisen ruokavalion kymmenen käskyä:

1 Vältä virvoitusjuomia ja juo runsaasti vettä

2 Vältä lihajalosteita ja kokeile pitää lihaton päivä ainakin kerran viikossa

3 Koosta ateriat niin, että ne koostuvat ainakin puoliiksi tuoreista kasviksista

4 Syö vihanneksia ja hedelmiä, täytä niillä puolet lautasesta joka aterialla ja välipalalla. Muista, että hedelmiä ei voi korvata täysmehuilla, sillä ne sisältävät vähemmän kuitua

5 Valitse täysjyvätuotteita vaaleiden viljojen sijasta ja täytä neljäsnes lautasesta täysjyvillä

6 Syö proteiinin lähteitä joka päivä, täytä niillä neljäsnes lautasesta

7 Vältä ultraprosessoituja elintarvikkeita

8 Osta paikallisia tuotteita ja valmista suurin osa aterioista kotona, tutustu myös paikallisiin kausituotteisiin

9 Etsi internetistä uusia ja mielenkiintoisia terveellisiä reseptejä ja suunnittele kalenteriin tulevat ateriat helpottamaan tasapainoista ruokailua

10 Jos ostat pakattua ruokaa, lue pakkauksesta tuotteen ravitsemustiedot, niin tiedät mitä syöt

Tuoretuotteet

Näillä tuotteilla on suora vaikutus lyhyiden elintarvikeketjujen menestykseen, sillä jotkut kuluttajat ostavat usein lähiruokaa saadakseen tuoreempia tuotteita kuin suurista valintamyymälöistä tai muista kaupoista saatavat tuotteet (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Voit aina pyytää lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta apua löytääksesi itsellesi sopivan terveellisen ruokavalion. Pidä aina mielessä, että "energiensaannin (kalorien) tulee olla tasapainossa energiankulutuksen kanssa" (World Health Organization, 2020).

Kuten sanottua, yksi tärkeä huomioitava näkökohta on se, mistä elintarvikkeet ostaa. Muista, että lähellä tuotettu ruoka on tuoreempaa kuin kauempaa tuotettu ruoka. Ostoslistaan kannattaa kirjoittaa etukäteen mitä aikoo ostaa ja mistä. Ostamalla lähiruokaa saat terveellisiä ja tuoreita tuotteita sekä autat paikallisia tuottajia. Edellisessä luvussa on jo mainittu paikallisten tuotteiden ostamisen ja lyhyiden elintarvikeketjujen edut.

Tuore ruoka

Ruokaa, jota ei ole säilötty purkittamalla, kuivaamalla, jäädyttämällä tai savustamalla. (IXL Learning, n.d.)

Koulutus ja sivistys

Koulutus ja sivistys

Kuten aiemmin on jo kerrottu, yksi olennainen näkökulma lähiruokaan ja lyhyisiin elintarvikeketjuihin liittyy on lisätä kansalaisten tietoisuutta terveellisistä elintavoista. Jotta aiheesta voidaan levittää sanaa, on tärkeää tuntea aihe hyvin. Siksi käsikirjan ensimmäisessä osassa käydään läpi käsitteitä ja olennaista tietoa lähiruoasta, lyhyistä elintarvikeketjuista ja terveellisistä elintavoista.

Tässä osassa on taustatietoja muiden kouluttamisesta. Mukana on vihjeitä ja materiaaleja tiedonjakoa varten.

Yleistietoa ja vinkkejä

On tärkeää ymmärtää, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan muiden kouluttamisesta. Tässä osiossa koulutuksella tarkoitetaan toimintaa tai prosessia, jossa annetaan tai hankitaan yleisiä tietoja tai taitoja. Se tarkoittaa, että joku on asiantuntija tai hänellä on tietoa tietystä aiheesta (kouluttaja, ohjaaja, opettaja tai professori) ja että on olemassa toinen henkilö, joka haluaa oppia tai jonka on opittava jotakin (harjoittelija, oppija tai opiskelija).

Ajatuksena on, että sinulla on riittävästi tietoa, jotta voit toimia kouluttajana tai fasilitaattorina, ja jakaa tietoa eri tavoin.

Tapoja muiden innostamiseen ja kouluttamiseen

Opetus ja oppiminen voivat olla monimutkaista, sillä jokainen oppii eri tavoin. Jotta kaikki oppijat ymmärtävät tietyn sisällön, ohjaajan on käytettävä erilaisia strategioita ja opetusmenetelmiä kehittääkseen omaa suoritustaan, mukauttaakseen opetettavaa sisältöä, motivoidakseen oppijoita ja muodostaakseen tietämystä opetettavasta asiasta.

Koulutusmenetelmät

Joukko opetusvälineitä, -tekniikoita, -strategioita ja -menetelmiä, joita opettajat käyttävät lisätäkseen opiskelijoiden osallistumista sekä varmistaakseen aktiivisen ja mielekkään kokemuksen oppimisprosessissa. (Collins, 2017)

On tärkeää huomioida, ettei koulutukseen ja opettamiseen ole olemassa yhtä tehokkainta menetelmää. Kaikki riippuu pääosin siitä, missä kontekstissa opetus tapahtuu sekä ryhmän ominaispiirteistä. Tärkeintä on kannustaa oppijaa ja siten herättää mielenkiintoa ja uteliaisuutta sekä halua oppia.

Tiedon jakamisessa käytetään monia eri tekniikoita, mutta tässä käsikirjassa keskitytään suosituimpiin opetustekniikoihin, joilla osallistuja otetaan aktiivisesti mukaan oppimisprosessiin:

Käänteinen opetus: Tekniikka koostuu materiaalin opiskelusta ja valmistelusta ennen oppituntia. Näin opiskelijat tulevat tunnille peruskäsitteet jo hallussa ja he voivat keskittyä ratkaisemaan mahdolliset kysymyksensä aiheesta tai keskustella siitä, mikä on herättänyt eniten uteliaisuutta.

Pelillisuus (pelit): luultavasti hauskin tekniikka, koska se perustuu oppimiseen pelien ja leikkien kautta. Pelillistämisen kautta opiskelija oppii huomaamattaan. Pelillistämisen päätavoitteena on lisätä motivaatiota ja vahvistaa opiskelijoiden käyttäytymistä, jotta he voivat ratkaista ongelmia dynaamisesti.

Keskustelut ja väittelyt: Tämä tekniikka tarkoittaa, että oppijat ovat mukana oppimisprosessissa. He voivat joko valmistautua aiheeseen etukäteen tai heitä voidaan pyytää miettimään aihetta ensimmäistä kertaa tunnilla. Valinta riippuu tavoitteista ja halutuista tuloksista.

Vuorovaikutus sosiaalisen median verkostojen kautta: Sosiaalisista verkostoista (sosiaalinen media) voi olla opettajille vahva tuki opetuksessa. Sosiaalisten verkostojen kautta vuorovaikutuksessa olevilla opiskelijoilla on enemmän motivaatiota oppia. Oppimista voi tapahtua verkkokeskustelun tai -väittelyn tai tiedotuskampanjan kautta.

Ongelmälähtöinen oppiminen tai tapaustutkimus: Tämä on aktiivinen menetelmä, joka keskittyy tutkimukseen, oppimiseen ja reflektointiin ongelman ratkaisemiseksi. Ratkaisu ongelmaan synnyttää uteliaisuutta ja edistää luovuutta, oppimista, päätöksentekoa ja argumentointia. Jokaisen fasilitaattorin on pedagogisesti suunniteltava opiskelijoilleen sopivia projekteja, joissa on otettava huomioon ikä ja tiedon taso.

Verko-oppimistekniikoihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vaikka edellä mainittuja tekniikoita voidaan soveltaa verkossa, oppimisprosessi on erilainen. Koulutusasiantuntija Elliott Masien käyttämä termi e-learning vuonna 1999 järjestämässään konferenssissa viittaa verkkoteknologian käyttöön oppimisen suunnittelussa, jakelussa, valinnassa, hallinnoinnissa ja jakamisessa (Cinema8, 2021).

Tämä menetelmä voi sisältää yksinkertaisia koulutusvälineitä, kuten videoita, artikkeleita, podcasteja tai mitä tahansa muuta internetistä löytyvää materiaalia, sekä jäsenettyjä kurssseja ja uramalleja, mikä tekee siitä kattavan lähestymistavan. "Hyödylliset resurssit ja materiaalit" -osiosta löydät materiaaleja, joita voi käyttää verkko-oppimishjelmissä.

Hyvän fasilitaattorin keinot

Tiedon levittämiseen käytettyjen teknikoiden lisäksi voi myös työstää taitoja ja tapoja herättää kiinnostusta.

1

Käytä teknologiaa

Saatavilla on useita digitaalisia työkaluja.

2

Kerro tarina

Ihmiset ymmärtävät ja muistavat tarinoita paremmin kuin yksittäistä tietoa. Tiedon esittäminen tarinoiden avulla voi olla erittäin hyödyllinen tapa selittää jokin asia selkeämmin.

3

Mukauta viestintää

Varmista, että käytät selkeää ja helposti ymmärrettävää kieltä, joka sopii yleisölle. Opetuksessa ikä on kriittinen tekijä. Aikuiset ja lapset eivät opi samalla tavalla tai samassa tahdissa, ja opettajina meidän on osattava sopeutua jokaiseen opiskelijatyypin.

4

Mieti yleisöä

Älä keskity siihen, mitä itse haluat oppia, vaan siihen, mitä oppijat saattavat olla kiinnostuneita oppimaan.

5

Tee opetuksesta dynaamista

Opetuksesta voidaan tehdä dynaamista paitsi sisällön esitystavassa myös kannustamalla aktiiviseen osallistumiseen

Lasten, nuorten ja aikuisten kouluttaminen

Nuorten ja aikuisten kouluttamisessa on eroja, koska he eivät opi samaan tahtiin kuin lapset. Nuorten ja aikuisten aivot ovat tottuneet keskitettyyn oppimiseen ja he pystyvät ymmärtämään monimutkaisempaa tietoa. Edellä mainituilla keinoilla voi siirtää paljon tietoa, jos ne on sovitettu kyseiselle yleisölle.

Kun pyritään tavoittamaan aikuisia ja nuoria oppijoita, on huomioitava, että heillä on vähemmän vapaa-aikaa kuin lapsilla. Siksi on parasta jakaa sisältöä, joka on heille merkityksellistä ja joka herättää heidän kiinnostuksensa.

Kuluttajina he ovat todennäköisesti kiinnostuneempia tietämään, mitä etuja he saavat, jos he päättävät ostaa lähiruokaa lyhyiden elintarvikeketjujen kautta. Tätä varten on suositeltavaa käyttää seuraavaa rakennetta tiedon jakamisessa:

1. Voit aloittaa selittämällä tekstiruutuujen keskeiset määritelmät käyttämällä osiota "Lyhyet elintarvikeketjut ja lähiruoka Euroopassa". Korosta lyhyiden elintarvikeketjujen erilaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja.

2. Voit jatkaa kertomalla, mitä lähiruoka on ja miten sitä voi löytää lyhyiden elintarvikeketjujen kautta. Tässä käsikirjassa on tiettyjä maita koskevia esimerkkejä, joten jos sinulla on yleisöä kyseisiltä alueilta, voit sisällyttää nämä tiedot, koska niiden avulla on helpompi ymmärtää kertomaasi.

Jos päätät mainita erilaisia liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat lähiruoan saatavuuden lyhyiden elintarvikeketjujen kautta, suosittelemme, että viittaat tiettyihin paikkoihin mallien sijaan, koska yleisön on helpompi muistaa ne. Tämä koskee esimerkiksi maatilojen noutopalveluja, paikallisia toreja ja sähköisen kaupankäynnin alustoja.

3. Yksi lähiruoan eduista on se, että se tukee terveellisen ruoan saantia, ja siksi voit hyödyntää tämän käsikirjan kyseisen osan tietoa.

Edellisessä on esitetty tiedot yhteenvedona. Kutakin mainittua kohtaa varten voitaisiin kuitenkin järjestää täysin erillinen koulutustilaisuus. Se, mihin tietoon keskitytään, riippuu yleisöstä.

Lapsilla on kaksi kasvun ja sosiaalistumisen perusvaihetta, joissa he oppivat kulutustottumuksia sekä käyttäytymistä. Ensimmäinen on perhe, jossa opitaan perustoiminnot, kuten puhuminen ja syöminen, sekä tulevaisuutta ohjaavat arvot ja sosiaaliset normit. Toinen on koulu, jonka jälkeen he siirtyvät elämään muiden ikätoveriensä ja aikuisten keskuuteen omaksumaan uutta tietoa.

Lapset oppivat nopeammin ja osaaminen vahvistuu, kun nämä kaksi vaihetta toimivat käsi kädessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvaakseen lyhyiden elintarvikeketjun kautta saatavaa lähiruokaa kuluttaviksi aikuisiksi, he käyvät läpi pitkän prosessin kouluissa ja kotona perheen kanssa.

Jos lapset ovat kiinnostuneita esittämään kysymyksiä ja ideoita kotona, he oppivat helpommin ja ovat motivoituneempia osallistumaan opetukseen sekä opetussuunnitelman ulkopuoliseen toimintaan. Lisäksi kun vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa oppimista aiheista, oppijat voivat vahvistaa tietojaan vielä paremmin. Koulut ja perheet jakavat kasvatustehtävän. Tästä syystä aikuisten on opittava näistä aiheista sekä omiin tarkoituksiinsa että voidakseen opettaa lapsia.

Vaikka perhe ja koulut ovat lasten kasvatuksen pääasiallisia toimijoita, kunkin lähestymistavan olisi oltava erilainen. Koulussa lapsille täytyy tarjota kaikki edellisessä osiossa mainitut ruokaan liittyvät aiheet osana opetussuunnitelmaa. Opettajat voivat esimerkiksi käyttää pelillistämisen tekniikoita ja antaa lasten osallistua haasteisiin, joissa heidän on osallistuttava aktiivisesti lähiruoan tai terveellisen ruokavalion hyötyjen tunnistamiseen. Jos keskitymme perheeseen, olisi tärkeämpää, että lapset tutustuvat kulutustottumuksiin, joihin sisältyy lyhyiden elintarvikeketjujen terveellisiä elintarvikkeita.

"Hyödylliset resurssit" -osiossa on mukautettavia kuvia, joita voi käyttää osana oppimisprosessia.

Tiedonjakotilaisuuksien järjestäminen - Webinaarien toimivuus

On monia tapoja opettaa ja innostaa muita. Koulujen edustajat voivat hyödyntää infograafeja, sanhakua ja muokattavia kuvia, joita löytyy "Hyödylliset resurssit" -osiosta.

Nuorten ja aikuisten koulutuksen osalta kehotamme seuraamaan terveellisiä ruokavaloita ja lähiruoa etuja käsitteleviä webinaarejamme (Healthy Diets and Benefits of Local Food, saatavilla englanniksi: <https://youtu.be/F4yL3Zt5bQM>) esimerkkinä siitä, millaista sisältöä voi jakaa ja miten.

Viime vuosina webinaareista on tullut yksi parhaista tavoista tavoittaa laajemmin maantieteellisesti hajallaan olevia yleisöjä. Siksi annamme vinkkejä siitä, miten webinaareja voi järjestää yhtenä tehokkaimmista tavoista kertoa lähiruoasta ja lyhyistä elintarvikeketjuista:

Ensimmäinen vaihe on määrittää, minkä tyyppinen luento on sopivin. On erilaisia rakenteita, kuten päälava-tyyli, joka koostuu johdannosta, jota seuraa ydinesitys ja yhteenveto sekä kiitokset tai huomiot.

1. MILLAISEN TILAIUUDEN HALUAMME?

T – Tervetuloa
PE - Panelistien esittelyt
E – Esitys
M - Moderaattorin
kysymykset panelistille
YP - Yleisökysymyksiä
panelisteille
Y – Yhteenveto
K- Kiitokset/hallinnolliset
huomiot

Mikäli tilaisuudesta toivotaan vuorovaikutteista, kannattaa valita kysymyksiä ja vastauksia - tyylinen tilaisuus, jossa ehtii vastaamaan noin 10 kysymykseen. Yllä oleva kuva osoittaa, että käytettävissä on useita erilaisia vaihtoehtoja tilaisuuksille. Osa on hyödyllisiä silloin, kun on kutsuttu panelisteja, kun taas toiset ovat hyödyllisiä silloin, jos moderaattori ohjaa keskustelua panelistien ja yleisön välillä.

Suosittelimme kutsumaan ulkopuolisia puhujia, koska erilaisten näkökulmien sisällyttäminen auttaa saamaan suuremman yleisön ja tekee webinaarista mielenkiintoisemman.

Alkurakenteen suunnittelun jälkeen on hyvä selvittää, millaista vuorovaikutusta yleisön kanssa halutaan. Esimerkiksi työpaja-tyylisessä tilaisuudessa ihmiset osallistuvat aktiivisesti, tai vastata kysymyksiin ohjelmiston tai työkalun avulla.

Esimerkiksi Mentimeter on suosittu ohjelmisto, koska se on yksinkertainen ja siitä on versio ilmaiskäyttöön. Vuorovaikutteisten esitysten lisäksi tämä ohjelmisto helpottaa kysymysten, mielipidekyselyiden ja tietovisojen käyttämistä. Se lisää osallistujien sitoutumista ja osallistumisaktiivisuutta, on helppokäyttöinen ja sitä voidaan käyttää riippumatta webinaarin järjestämiseen käytettävästä ohjelmistosta.

Webinaarin monipuolistamiseksi voi suunnitella harjoitusten tekemistä tai antaa yleisölle mahdollisuuden työskennellä ryhmissä. Tällä tavoin voi saada yksityiskohtaisempia näkemyksiä, joita voidaan hyödyntää liidien luomisessa ja luokittelussa. Näin saadaan yleensä lisättyä osallistujien sitoutumista ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Tämä tulee kalliimmaksi, koska tällainen toiminta vaatii paljon etukäteisvalmisteluja ja vaatii myös usein maksullisten ohjelmistotyökalujen, kuten GoToTraining, käyttöä.

Innovatiivisempi menetelmä verkossa järjestettäviin tilaisuuksiin on käyttää yhteiskehittämiseen perustuvia tehtäviä. Ne tarjoavat samanlaisia etuja kuin ryhmätyöskentely, mutta edellyttävät taitavaa fasilitaattoria, vankkaa suunnittelua ja ulkoisten työkalujen, kuten Miron, käyttöä.

Tässä vaiheessa voi valita tilaisuuden järjestämisessä käytettävän ohjelmiston. Käytettävissä on useita vaihtoehtoja, kuten Teams, Zoom, GoToMeeting ja niin edelleen.

Webinaarin voi tallentaa ja ladata Youtube-sivustolle, jotta on mahdollista tavoittaa suurempi yleisö sekä sellaiset käyttäjät, jotka eivät voineet osallistua tilaisuuteen. Tällöin on tärkeää ilmoittaa osallistujille, että istunto nauhoitetaan, yleisen tietosuojasetuksen vuoksi.

Kun webinaari on päättynyt, on suositeltavaa lähettää sähköposti kaikille tilaisuuteen osallistuneille. Siihen on hyvä liittää tilaisuuden nauhoitus, PowerPoint-esitykset tai PDF-tiedostot sekä muistio, johon on kirjattu kaikki istunnon kysymykset ja vastaukset.

Seuraavassa on muutamia ideoita verkkotapahtuman tai webinaarin edistämiseksi:

- Käytä verkkosivustollasi esimerkiksi ponnahdusikkunaa mainostamaan tilaisuutta
- Jaa tilaisuuteen liittyvää sisältöä blogitekstissä tai sivuston uutisissa
- Jaa tietoa tilaisuudesta sosiaalisen median kanavissa
- Lähetä sähköpostia niille tahoille, jotka voivat auttaa levittämään tietoa tilaisuudesta
- Lähetä sähköpostia sidosryhmille, jotka saattavat olla kiinnostuneita osallistumaan webinaariin
- Lähetä lehdistötiedote medialle

Keskeiset käsitteet

Keskeiset käsitteet

Tässä osiossa on määritelmiä ja käsitteitä, jotka liittyvät lähiruokaan ja auttavat ymmärtämään lyhyitä elintarvikeketjuja. Käsitteitä on esimerkiksi vuorovaikutuksesta viljelijöiden kanssa, lähiruokan ostamisesta ja lyhyiden elintarvikeketjujen edistämisestä.

Agroekologia

Menetelmä, jossa "sovelletaan samanaikaisesti ekologisia ja sosiaalisia käsitteitä ja periaatteita elintarvike- ja maatalousjärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan. Sillä pyritään optimoimaan kasvien, eläinten, ihmisten ja ympäristön välinen vuorovaikutus ottaen samalla huomioon sosiaaliset tekijät, jotka on huomioitava kestävän ja oikeudenmukaisen elintarvikejärjestelmän kannalta".

Agroekologinen maanviljely

"Pyrkii luomaan vakaita elintarviketuotantojärjestelmiä, jotka kestävät erilaisia häiriötekijöitä kuten ilmastonmuutos ja taudit."

Elintarvikejäte

"Kulutukseen kelpaavaa ruokaa, joka tietoisesti hävitetään vähittäismyynti- tai kulutusvaiheessa."

Etämyynti

Lyhyiden elintarvikeketjujen malli, jossa elintarvikkeita myydään ja toimitetaan tuotantoalueen ulkopuolelle, mutta tuotteiden tiedot on merkitty asianmukaisesti siten, että ne voidaan saattaa kuluttajien tietoon mahdollisimman tarkasti. Tämän tyyppisiin lyhyisiin elintarvikeketjuihin sisältyvät suorat toimitukset maatiloilta, kotiinkuljetus, verkkomyynti ja erikoistuneet vähittäismyyjät.

Itsepalveluautomaatit

"Elintarvikkeiden jakelumenetelmä, jossa kuluttajat voivat ostaa paikallisten lähituottajien toimittamia tuoreita tuotteita käyttämällä omia/tarjottuja pakkauksia."

Itsepoiminta

"Järjestely, jossa kuluttajat voivat suoraan poimia hedelmiä ja vihanneksia tilalta ja maksaa sovittun määrän tuotteiden painon/arvon perusteella."

Julkinen hankinta

"Prosessi, jossa julkiset viranomaiset tai paikallishallinto ostavat yrityksiltä työtä, hyödykkeitä tai palveluja."

Kasvipohjaiset elintarvikkeet

Sisältää hedelmät, vihannekset, pähkinät, siemenet ja täysjyvät.

Kestävä elintarvikejärjestelmä

"Mahdollistaa ruokaturvan ja ravinnon kaikille vaarantamatta tulevien sukupolvien ruokaturvan ja ravinnon edellyttämiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä perusteita."

Koulutustekniikat

Opetukseen käytettäviä työkaluja, tekniikoita, strategioita ja menetelmiä, joilla opettajat lisäävät opiskelijoiden osallistumista ja varmistavat aktiivisen sekä mielekkään kokemuksen oppimisprosessissa. (Collins, 2017)

Kuluttaja

"Henkilö, joka ostaa hyödykkeitä tai palveluja omaan käyttöönsä."

Kumppanuusmaatalous

Kuluttajien ja tuottajien välinen kumppanuusmalli, "jossa tuotannon riskit, päätökset ja palkkiot jaetaan kumppanien kesken". Hyödyttää sekä kuluttajia että tuottajia vakaiden tulojen ja tuoreiden elintarvikkeiden saatavuuden muodossa.

Lähimyynni

Sisältää sekä kasvokkain tapahtuvan henkilökohtaisen myynnin (kuluttaja ostaa suoraan tuottajalta luottaen henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen) että lähiruoan lyhyet elintarvikeketjut (elintarvikkeet tuotetaan ja myydään tietyllä tuotantoalueella).

Lähiruoka

"Tuotetaan kuluttajan lähellä ja siihen liittyy usein erilainen sosiaalinen rakenne ja toimitusketju kuin isoissa valintamyymälöissä."

Luomuviljely

"Maatalouden menetelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa elintarvikkeita käyttämällä luonnollisia aineita ja prosesseja." Aiheuttaa näin vähemmän ympäristövaikutuksia.

Lyhyet elintarvikeketjut

agroBRIDGES-hanketta varten laadittiin määritelmä, joka on selkeä ja helposti ymmärrettävä: Lyhyissä elintarvikeketjuissa ruoan tuottajan ja sen kuluttajan/syöjän välissä on mahdollisimman vähän välikäsiä.

Maaseutumarkkinat

"Fyysinen vähittäismyynnin paikka, jossa viljelijät voivat myydä kasvattamiaan tuotteita sekä muita jalostettuja tuotteita suoraan kuluttajille."

Maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmät

"Ihmisten ja organisaatioiden vuorovaikutus maan tai alueen sisällä, mukaan lukien maatalouskäytännöt, yritykset, viranomaiset, tutkimus jne."

Maatalous

"Viljelykasvien viljely tai eläinten kasvattaminen tilalla."

Maantieteelliset merkinnät

"Sellaisissa tuotteissa käytettävä merkintä, joilla on tietty maantieteellinen alkuperä ja joiden ominaisuudet tai maine perustuvat kyseiseen alkuperään."

Maatilatoimitukset

"Vähittäismyynnin versio, jossa maataloustuotteita toimitetaan kuluttajien koteihin."

Maatilamyymälä

"Vähittäiskauppa, joka myy tuotteita suoraan tilalta."

Maatilan ulkopuolinen myynti

Tällaiset kaupallisen sektorin lyhyet elintarvikeketjut perustuvat siihen, että tuotetta ei myydä viljelijöiden omissa tiloissa vaan maatalaan liittyvässä läheisessä sijainnissa, jossa tuotteet yhdistetään selkeästi maatalaan (esim. maaseutumarkkinat, ruokaan liittyvät tapahtumat, osuuskunnat, luotettavat ja lähellä olevat HoReCa- ja vähittäismyynnin toimijat...).

Ostaminen tilalta

"Vähittäismyyntiä, jossa kuluttajat voivat ostaa viljeltyjä tuotteita suoraan tilalta."

Paikallinen kauppa

"Riippumaton paikallinen yritys, joka myy tuotteita paikallisessa yhteisössä."

Paikallisyhteisö

Paikallisella maantieteellisellä alueella asuva ihmisryhmä.

Ruoan tuottaja

"Henkilö, joka on kasvattanut, jalostanut, valmistanut tai tuottanut myymänsä elintarvikkeen tai muutoin lisännyt siihen arvoa."

Ruokakassi-palvelut

"Järjestely, jossa kuluttajat maksavat kiinteän hinnan sovitusta määrästä vihanneksia, hedelmiä tai muita tuotteita, jotka toimitetaan säännöllisesti kotiin."

Ruokakeskus

"Keskeisellä sijainnilla oleva laitos, joka helpottaa paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden kokoamista, varastointia, jalostusta, markkinointia ja jakelua."

Ruokahävikki

"Tapahtuu ennen kuin elintarvike pääsee kuluttajalle asti. Maatalouden prosessien tahaton seuraus tai tuotanto-, varastointi-, jalostus- ja jakeluvaiheiden teknisten rajoitusten aiheuttamaa."

Ruokakilometrit

"Ruoan kasvatus- tai valmistuspaikan ja ruoan syöntipaikan välinen etäisyys."

Ruokajärjestelmä

Sisältää "kaikki tekijät ja toiminnot, jotka liittyvät elintarvikkeiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, valmistukseen ja kulutukseen".

Ruokapiiri

"Esimerkiksi kotitalouksista muodostuva ihmisryhmä, joka ostaa yhdessä elintarvikkeita ja muita tuotteita suoraan maanviljelijöiltä."

Selkeät pakkausmerkinnät

Kattaa ainesosaluettelot, pakkauksessa ilmoitetut tiedot sekä tuotteen vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin.

Suoramyynti tilalla

Lähiruokaa myydään suoraan viljelijän tai tuottajan tiloissa (esim. maatilamyymälät, maatilamajoitus, tienvarsimyynti tai itsepoiminta).

Terveelliset ruokavaliot

"Terveellisissä ruokavalioiden on optimaalinen kalorien saanti, ja ne koostuvat suurelta osin erilaisista kasvipärisistä elintarvikkeista ja pienistä määristä eläinperäisiä elintarvikkeita, ne sisältävät tyydyttymättömiä rasvoja tyydyttyneiden sijaan, enimmäkseen täysjyväviljoja sekä rajallisen määrän pitkälle jalostettuja elintarvikkeita ja lisättyä sokeria".

Toimitusketju

"Tuotteen tai palvelun koko tuotanto- ja toimitusjärjestelmä, joka alkaa raaka-aineiden hankintavaiheesta ja päättyy tuotteen tai palvelun toimitukseen loppukäyttäjille."

Tuore

Puhuttaessa hedelmistä ja vihanneksista tarkoitetaan, että tuotetta ei ole jalostettu (esim. purkitettu, säilötty tai pakastettu).

Tuore ruoka

"Ruokaa, jota ei ole säilötty purkittamalla, kuivaamalla, jäädyttämällä tai savustamalla."

Tuoretuotteet

Näillä tuotteilla on suora vaikutus lyhyiden elintarvikeketjujen menestykseen, sillä jotkut kuluttajat ostavat usein lähiruokaa saadakseen tuoreempia tuotteita kuin suurista valintamyymälöistä tai muista kaupoista löytyvät tuotteet.

Tukkumyynti

"Hyödykkeiden myynti suurissa määrissä ja alhaisin hinnoin, tavallisesti vähittäismyymälöille voittoa tavoitellen."

Valmisruoka

"Yleisesti saatavilla olevat tuotteet, joita ostetaan usein ja jotka vaativat mahdollisimman vähän vaivaa", ostetaan yleensä tavan vuoksi. Sisältää muun muassa valmiiksi paloitetut vihannekset ja pikaruokat.

Välikäsi

Henkilö tai organisaatio, joka toimii välittäjänä kahden henkilön tai ryhmän välillä.

Vähittäismyyjä

"Henkilö tai yritys, joka myy hyödykkeitä kuluttajille suhteellisen pienissä erissä käytettäväksi tai kulutettavaksi eikä jälleenmyyntiin."

Verkkokoulutus

Verkkoteknologian käyttö oppimateriaalin suunnittelussa, jakelussa, valinnassa, hallinnassa ja jakamisessa (Cinema8, 2021)

Viljelijöiden osuuskunta

"Viljelijöiden ja tilallisten muodostama ryhmä, joka tekee yhteistyötä toiminnan tietyillä alueilla ja yhdistää resursseja esimerkiksi tuotannon, markkinoinnin ja vähittäismyynnin yhteydessä."

Vihreät julkiset hankinnat (green public procurement)

Vihreät julkiset hankinnat määritellään Euroopan komission tiedonannossa prosessiksi, jossa viranomaiset pyrkivät hankkimaan hyödykkeitä, palveluja ja työtä, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät koko niiden elinkaaren ajan verrattuna hyödykkeisiin, palveluihin ja työhön, joilla on sama ensisijainen tehtävä kuin muuten hankittavilla kohteilla. Yksi komission määrittelemistä ensisijaisista alueista on elintarvike- ja ateriapalvelut.

Hyödyllisiä resursseja ja materiaaleja

Hyödyllisiä resursseja ja materiaaleja

Tässä osiossa on hyödyllisiä lisätiedon lähteitä lähiruoasta ja terveellisistä elintavoista. Lisäksi tarjolla on koulutuksessa käytettävää viestintämateriaalia.

Kuluttajien onnistumistarinat

Tutustu hyvien käytäntöjen luetteloomme hankkeen verkkosivustolla. Löydä tarpeisiisi parhaiten sopiva käytäntö oikealla olevien suodattimien ja hakukoneen avulla. Jokaisessa artikkelissa on myös linkki, jonka kautta näkee jokaisen hyvän käytännön koko sisällön. Lisäksi katsottavissa on video, jossa on 12 onnistumistarinaa.

Luettelo hyvistä käytännöistä:

Video:

RUNSAASTI ANTIOKSIDANTTEJA SISÄLTÄVIÄ RUOKIA

Marjat, kuten mustikat
ja vadelmat

Tummat
lehtivihreät

Kurpitsa ja
porkkanat

Pähkinät ja
siemenet

RUNSAASTI KALSIUMIA SISÄLTÄVIÄ RUOKIA

Vähärasvaiset
maitotuotteet

Parsakaali

Kukkakaali

Kaali

Säilykekala, joissa
on mukana ruodot

Tofu

Palkokasvit

KORKEAGLYKEEMINEN RUOKAVALIO

Jalostetut
hiilihydraatit

Virvoitusjuomat

Kakut

Valkoinen leipä

Keksit

AIVOYSTÄVÄLLINEN RUOKAVALIO SISÄLTÄÄ

D, C ja E -vitamiineja

Omega-3
rasvahappoja

Flavonoideja ja
polyfenoleita

Kalaa

HYVÄÄ RUOKAA SUOLISTON TERVEYDELLE

Vihannekset

Hedelmät

Palkokasvit

Täysjyvävilja

Jogurtti

Kimchi

Hapankaali

Miso

Kefiiri

Materiaalia lapsille

Käsitteet

Kuluttaja

Henkilö, joka ostaa tavaroita tai palveluita omaan käyttöönsä

Tuore ruoka

Poimittu tai tuotettu äskettäin, ei ole säilytetty esimerkiksi pakastamalla tai säilykepurkissa

Terveellinen ruokavalio

Erialaisten ruokien syömistä, jotta saat kaikki normaaliin kasvuun tarvittavat ravinteet

Lähirooka

Ruoka, jota tuotetaan lähellä paikkaa, jossa sitä kulutetaan, esimerkiksi kodin lähellä sijaitseva maatila.

Lyhyet elintarvikeketjut

Lyhyet elintarvikeketjut vähentävät välikäsien, kuten tukkukauppiaiden tai suurten valintamyymäläketjujen, määrää viljelijän ja kuluttajien välillä. Esimerkiksi viljelijä voi myydä elintarvikkeita suoraan maatilalla, maaseutumarkkinoilla tai verkossa tai pienet paikalliset vähittäismyyjät voivat myydä elintarvikkeita.

Terveellinen lautasmalli

1/2 VIHANNEKSIA JA HEDELMIÄ

Valitse erilaisia värejä: parhaita vaihtoehtoja ovat vihreät, keltaiset, oranssit ja punaiset

VETTÄ

Vältä sokerisia juomia

1/4 VILJATUOTTEITA

Pyri välttämään jalostettuja valkoisia viljoja ja suosi kokojyvätuotteita (ruskeita)

1/4 PROTEIINIA

Kala, siipikarja, pähkinät ja maitotuotteet ovat ihanteellisia proteiinin lähteitä

Sanahaku

T R W T J Y E D I E N V
P E U W U B P R B L T I
X A R O M O F Z E V D H
E J N V K Z T Q M O Z A
R A Y Y E A O T F L K N
O T P B N E V O A S D N
U T T N Z E L A S J I E
T U G T E L U L L F A K
B L B S K Z I A I I P S
H U C K A U P P A N O E
I K A O F B U Z T E E T
M S E A K O U R L V J N

Kuluttaja
Ruoka
Terveellinen
Tuore
Kauppa

Tuottaja
Ruokavalio
Vihannekset
Paikallinen

Hyödyllisiä linkkejä

Ruokaketju lapsille:

Euroopan kansanterveysjärjestön raportti terveellisistä ja kestäväistä ruokavalioista Euroopan maissa:

Terveellisen ruokavalion tarkastus:

Terveellisen aterian suunnittelutyökalu:

Lasten Ravintomittari:

Suomi

- Lähiruokaohjelma - Maa- ja metsätalousministeriö
- Lähiruoan kansallinen tietolähde
- Ruokatietoa ja ruokakasvatusta
- Maistuva koulu - sivusto ruokakasvatukseen
- Tietoa elintarvikkeiden hankinnasta

Ranska

- Kuluta tuoretta ja paikallista - Maatalous- ja elintarvikeministeriö
- Accueil - Ici C Local
- OAD - Päätöksen tukiväline: alustoja
- Terveellisen ja kestäväen ruokavalion puolesta
- Raportti
- Tuore ja paikallinen, terveellisen ja vastuullisen ruokailun alusta
- Rakenna alueellinen elintarvikehankkeesi, jotta paikallinen tuotanto ja paikallinen kulutus saadaan lähemmäksi
- Kulttuuriperinnön alueellinen ankkurointi ja vahvistaminen

Kreikka

- Elintarvikkeiden uudelleenmuotoilua koskeva kansallinen toimintasuunnitelma
- Ruokavaliota koskevat ohjeet

Irlanti

- Terveellistä syömistä koskevat ohjeet
- Syö hyvin
- Terveellinen syöminen
- Irlannin elintarvikevirasto

Italia

- Ohjeet terveelliseen syömiseen

Latvia

- Luettelo terveysministeriön suosituksista terveellisestä ravitsemuksesta eri yhteiskuntaryhmille

- Määräykset ravitsemusnormeista oppilaitosten opiskelijoille, sosiaalihuollon ja -kuntoutuksen laitosten asiakkaille sekä sairaanhoitolaitosten potilaille

- Elintarvikkeiden transrasvahappojen sallittua enimmäismäärää koskevat säännökset

- Energiajuomien kierrätystä koskeva laki

- Raportti julkisen ja yksityisen sektorin kestävästä keskinäisestä yhteistyöstä lasten terveellisten elintapojen edistämiseksi

- ESR:n terveyden edistämishankkeen toteutetut toimenpiteet

- Valmisteverosta

- Esimerkkiruokalistat oppilaitoksille

Liettua

- Kuvaus menettelystä ruokahuollon järjestämiseksi esiopetuksessa, yleissivistävässä koulutuksessa ja lasten sosiaalisissa hoitolaitoksissa
- Elintarvikealan yritysten velvoitteet, jotka perustuvat Samin kanssa tehtyyn elintarvikkeiden parantamista koskevaan yhteistyösopimukseen
- Kansanterveyden kehittämissuunnitelma
- Kansallinen terveysstrategia 2014–2025
- Määräys elintarvikkeiden merkinnöistä
- Asetus esikoulujen ja koulujen ravitsemuksesta
- Järjestys transrasvahappojen enimmäismääristä elintarvikkeissa

Puola

- Kaupallinen laatu ja elintarvikkeiden merkinnät
- Tutustu hyvään ruokaan
- Puolalaisen keittiön kaanon
- Puolalainen hyvä maku
- Puolalainen tuote
- Kansalliset elintarvikkeiden laatujärjestelmät
- Elintarvikkeiden menekinedistämisstrategia
- "Keep in Form!" - Tasapainoisen ravitsemuksen ja aktiivisuuden koulutusohjelma
- Terveellinen kouluruokailu

Espanja

- NAOS-strategia
- Ruokavaliota koskevat ohjeet
- Ohjeet - Tietoja Nutri-Score-mallista | Ravitsemistoimen täytäntöönpanoa koskeva maailmanlaajuinen tietokanta (GINA)

Alankomaat

- Terveellisempään ruokavalioon tähtäävät ohjelmat ja sopimukset

- Toimenpiteet terveellisemmän ruokavalion edistämiseksi lihavuuden ja ylipainon vähentämiseksi

- Vähennä suolan, tyydyttyneen rasvan ja kalorien (sokerin) määrää tuotteissa

- Objektivistia tietoa terveellisestä ruokavaliosta

- Vinkkejä terveellisempään elämäntapaan

- Terveellisempi ruokavalio tautien ehkäisemiseksi ihmisten terveyden suojelemiseksi

- Kansallinen kansanterveys- ja ympäristöinstituutti

Referenssit

agroBRIDGES Consortium. (2021). *D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.*

agroBRIDGES Consortium. (2021). *D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.*

agroBRIDGES Consortium. (2021). *D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.*

Amisson, L. (2022, April 26). *Is eating locally grown food healthier for you?* Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). *Briefing European Parliamentary Research Service.* Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Belletti, G. (2020). *Short food supply chains for promoting local food on local markets* United Nations Industrial Development Organization

Cambridge University Press. (2018). *Consumer.* Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/esLA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). *Food miles.* Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). *Benefits of Healthy Eating*. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention:
<https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). *Supply Chain*. Retrieved December 2021, from CFI Education:
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). *The History and Methods Of Online Education*. Retrieved December 2021, from Cinema 8:
<https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). *Educational methods*. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). *Farming*. Retrieved December 2021, from Collins dictionary:
<https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). *Intermediary*. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). *What are the benefits of eating healthy?* Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). *EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health*. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT_Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). *EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems*. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

Elghannam et al. (2019). Consumers' Perspectives on Alternative Short Food Supply Chains Based on Social Media: A Focus Group Study in Spain

European Union (2013) Regulation ,EU. No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development ,EAFRD. and repealing Council Regulation ,EC. No 1698/2005. Brussels, Belgium: European Commission.

European Commission. (2018). *Public procurement*. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). *Organics at a glance*. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Feldmann, C. and Hamm, U. (2015). Consumers' perceptions and preferences for local food: A review', *Food Quality and Preference*, 40, pp. 152–164. doi: 10.1016/j.foodqual.2014.09.014.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Sustainable food systems*. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *The 10 elements of agroecology*. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

Galli et al. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development.

Glowacki-Dudka, M., Murray, J. and Isaacs, K.P. (2012). Examining social capital within a local food system. *Community Development Journal*, Volume 48, Issue 1, January 2013, pp. 75–88, <https://doi.org/10.1093/cdj/bss007>

IXL Learning. (n.d.). *Fresh food*. Retrieved December 2021, from Vocabulary:<https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). *Convenience Good*. Retrieved December 2021, from Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Kumpulainen, T. et al. (2018). The effect of gender, age and product type on the origin induced food product experience among young consumers in Finland, *Appetite*, 123, pp. 101–107. doi: 10.1016/j.appet.2017.12.011.

Kvam, G. T. and Bjørkhaug, H. (2015) State of the art review (WP2) On healthy growth initiatives in the mid-scale values-based chain of organic food. Trondheim, Norway.

Lascom. (2018, June 19). *Making Sense Of The Clean Label Concept.* Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com /labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). *Food Producer definition.* Retrieved December 2021, from Law Insider: <https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). *Retailer.* Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Lexico. (2021). *Wholesale.* Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/wholesale>

Loades, M. (2017, June 30). *Food Claims: What does fresh mean in food?* Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

LähiSos (2017). Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma, (LähiSos)-hanke, Loppuraportti. Retrieved December 2020 from <https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/07/Lyhyet-l%C3%A4heiset-ketjut-l%C3%A4hiruoka-ja-sosiaalinen-p%C3%A4oma-L%C3%A4hiSos-Loppuraportti.pdf>

Pelto-Huikko, A. (2013). Pellolta pöytään. Kuluttajien näkemyksiä lähiruoasta arvontuottajana. Markkinoinnin pro gradu -tutkielma. Turku.

Peters, R. (2012) EU Rural Review: Local Food and Short Supply Chains. Brussels.

Random House. (2016). *Education*. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary:
<https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5). *Glossary*. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel: <https://www.youtube.com/watch?v=NXSOc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy>

Shulman, R. (2020, October 1). *Agroecological Farming vs. Organic Farming: What's the difference?* Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). *Short Food Supply Chains*. Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project: <https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). *Definitions for local community*. Retrieved December 2021, from Definitions.net:
<https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). *MOOC Strength2food*. Retrieved December 2021, from Strength2food project:
<https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300>

Tacken, G., Galama, J., Jaspers, P., Immink, V., Aramyan, L. (2021). Korteketenproducten in Nederland; Zijn horeca, catering en supermarkten geïnteresseerd in producten uit de regio. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2021-013. 48 blz. Available online: <https://doi.org/10.18174/541251>

United Nations Industrial Development Organization. (2020). *Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets*. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). *Local food systems: background and issues*. Nova Science Publishers.

Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. (2012) Linking Local Food Systems and the Social Economy? Future Roles for Farmers' Markets in Alberta and British Columbia, *Rural Sociology*, 77(1), pp. 36–61. doi: 10.1111/j.1549-0831.2011.00068.x.

World Health Organization. (2020, April 29). *Healthy diet*. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). *Benefits of a balanced diet*. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). *Nutrition*. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). *Geographical Indications*. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Liite

Liite I – Tietosivut – Lyhyiden elintarvikeketjujen tila
Mukana 12 tietosivua

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAN)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION
(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES
(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES
(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION
(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY: PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):**
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

-FRANCE

-POPULATION: **67,407,241**

-**1ST INDUSTRIAL SECTOR** IN FRANCE

-**LARGEST PRODUCER OF THE EU** (AGRICULTURE)

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

-IRELAND

-POPULATION: **4,977,400**

-AGRI-FOOD AND TOURISM ARE CRITICAL TO RURAL ECONOMIES IN IRELAND AND BETWEEN THEM EMPLOY IN 2017 IS **363,000 (18%)** OF THE WORKFORCE

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

-POPULATION: **17,3 MILLION**

-THE DUTCH AGRICULTURAL SECTOR EXPORTS AROUND
€ 65 BILLION OF AGRICULTURAL PRODUCE ANNUALLY.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES – RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK – PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE– PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: €1,503 MIL

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

-POLAND -POPULATION: 38,268,000

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- CARROTS: 1.700 TONS

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERSİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR:

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7,200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadında is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in Istanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in Istanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

SEURAA MEITÄ

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

Tämä hanke on saanut rahoituksen eu:n tutkimuksen ja innovoinnin horisontti 2020 -puiteohjelmasta avustussopimuksen numerolla 101000788.

